

MUHAMMADRIZO ERNIYOZBEK O‘G‘LI OG‘HIY IJODIDA INSONPARVARLIK G‘OYALARI

Ro‘zimova Odila Bahodir qizi

Jumaniyozova Durдона Qurbonnazar qizi

Xorazm viloyati Shovot tumani 19-umumta‘lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk so‘z ustasi, sohir qalam sohibi, Xorazm farzandi Muhammadrizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy she‘rlaridagi boy mazmun, tugal fikr, hayotiy xulosalar haqida fikr yuritiladi. Xalq dardi, ma‘rifat ishq bilan yonib yashagan shoirning ayrim she‘rlari mushohadaga tortiladi. Ogahiy lirikasidagi insonparvarlik g‘oyalarining namunalari tadqiqot obyekti sifatida olindi.

Kalit so‘zlar: adabiy an‘ana, adabiy muhit, badiiy adabiyot, ma‘naviy kamolot, gumanizm, poeziya, xalqchilik

Аннотация: В этой статье обсуждается богатое содержание, целостное мышление и важные выводы в стихах Агахи, сына Хорезма, одного из самых ярких литературных деятелей, который связывает новую узбекскую литературу с классической литературой с многовековыми традициями. Некоторые из стихов поэта, который жил с любовью людей и просвещения, соблюдаются.

Ключевые слова: литературная традиция, литературная среда, художественная литература, духовная зрелость, гуманизм, поэзия, популизм

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida quyidagicha fikr bildirgan edi: “Sarchashmalari buyuk ajdodlarimizning tafakkuri va muddaolaridan boshlanadigan xalqimizning boy ma‘naviy qadriyatlarini iqtisodiy o‘zgarishlarimizning mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Demak, bizning vazifamiz, avvalambor, mana shu ma‘naviyatimiz sarchashmalarini va bobokalonlarimizning boy an‘analarini davom ettirishdir”.¹ degan edilar. Haqiqatdan ham, buyuk ajdodlar ilmiy merosini o‘rganish, ularni hayotga tatbiq qilish, ularga xos va mos zurriyot bo‘lib yetishish biz uchun ham farz, ham qarzdir.

Buyuk so‘z ustasi, nuktadon, insonparvar Muhammadrizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy ijodini kuzatar ekanmiz uning har jabhada mukammal ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Buni, ayniqsa, Ogahiyning lirik merosida ko‘rishimiz mumkin. Ogahiy lirikasi faqat mavzu ko‘lamining kengligi, g‘oyaviy dunyosining boyligi bilangina emas, ayni zamonda, chuqur fikrlar silsilasining ohori to‘kilmagan ifodasini ta‘min etgan yuksak badiiy fazilatlar bilan ham diqqatga sazavordir. Ogahiyning har bir ijod

¹I.A.Karimov Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008. 78-bet.

mahsulida o'ziga xos orginallik, so'zlar mag'zidagi misli ko'rilmagan sehnri sezishimiz mumkin. Ijtimoiy g'azallari orqali ijodkor insonlarga marhamat qilish, xushmuomala bo'lish, murosa yo'lini tutish, bironing haqqiga hiyonat qilmaslik, yaqinlarga yaxshilik ulashish, Ollah ne'matlarini qadriga yetish, boshqalarga zulm qilmaslik, tilni tiyish, nafsni yengish, ilm o'rganish, halol mehnat qilish va boshqa insoniy fazilatlarga ega bo'lish haqida haqida uqtiradi. Shu bilan birga, ushbu ilmiy meros namunalarida Xiva xonligidagi bo'lib o'tgan o'sha davrdagi xalq qo'zg'alonlari, Eron va Afg'oniston urushi, Buxoro xonligidagi ziddiyatlar, islom dini mazhablari orasidagi keskin nizolar va talato'plar oqibatida xalq boshiga kelgan musibat va fojealarni haqli ravishda tasvirlangan.

Ogahiy 1872 yilda parokanda bo'lgan badiiy merosini jamlab "Ta'viz ul-oshiqin" ("Oshiqlar tumori") nomli devon tuzib qoldirdi. Madaniyatimizning durdonasi bo'lgan bu devon o'zbek mumtoz she'riyatining 22 janrini o'z ichiga qamrab olgan.

Ogahiy ijodida XIX asr Xiva xonligidagi ijtimoiy hayot o'z ifodasini topgan. Bu davrga kelib, Turkiston Rusiya tomonidan bosib olingandi, xalq ikki yoqdan zulm ostida qolgandi. Ogahiy bundan qattiq qayg'urardi, xalq hur, ozod yashashini orzu qilardi. Ogahiy dunyoga, insonga tuganmas muhabbat, hayotga cheksiz mehr bilan qaraydi, ijtimoiy jarayonlarga qattiq qiziqadi. Shoir insonni hayot go'zalliklarini, muhabbat shavq zavqini to'lib toshib tarannum etadi. Mutafakkir o'z asarlariga ijtimoiy fikrlarni mahorat bilan singdirib yuboradi. Misol uchun mashhur "Feruz" ashulasidagi quyidagi satrlarni eslaylik:

Ey shoh, karam aylar chog'i teng tut yomonu yaxshini,
Kim, mehr nuri teng tushar vayronu obod ustina.
Xoki taning barbod o'lur, oxir jahonda necha yil,
Sayr et Sulaymondek agar taxting qurib bod ustina.

Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan g'oyalari xon va shoir Feruzning siyosiy-ma'rifiy tarbiyasiga ta'sirqiladi. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga, yirik tarixiy shaxslarga bag'ishlab qasidalar yozgan. Shoirning "Qasidai nasihat" degan qasidasi bunga yaqqol misol bo'ladi. Asar Feruzga bag'ishlangan. Ogahiy o'z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo'lyo'riqlarini ko'rsatadi, mamlakat va xalqni adolat bilan idora etish yo'llarini belgilab beradi. Bu qasida masnaviy janrida yozilgan bo'lib, shoirning siyosiy-ma'rifiy qarashlarini yorqin ifoda qiladi. Shoir fikricha, har qanday davlat boshlig'i hokimiyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy fazilatlarga ega bo'lishi lozim. Podshohi himmatli, shijoatli, adolatli, g'ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli kambag'alparvar bo'lishi zarur. Hukmdor shu fazilatlarga ega bo'lsa hokimiyati kamol topadi, mamlakati farovon bo'ladi, degan fikrni ilgari suradi. Ogahiy davlatni boshqarishning yo'llarini ham ko'rsatib o'tgan. Shoirning fikricha, shoh shariat ahkomlariga qattiq

amal qilmog‘i darkor. Aysh ishratdan, fitna va g‘iybatdan, g‘aflatdan, yalqovlikdan, zulmrazolatdan, chaqimchilikdan, molparastlikdan uzoq bo‘lishi kerak. Xiva xoni Feruz Ogaxiyning davlatni boshqarish to‘g‘risidagi maslahatlariga quloq tutgan, uning hikmatali baytlarini marmar toshlarga yozdirib arzxonalariga qo‘ydirgan, ko‘p ezgu ishlarni amalga oshirgan. Bu davrda Xorazm xalqi mahalliy boylar va rus bosqinchilari zulmi ostida qolgandi. Lekin shunga qaramay xonlikda madaniy-ma‘rifiy ishlar rivoj topdi. Bunda Ogahiyning ma‘rifiy hissasi katta bo‘ldi. Ogahiyning Feruzga bergan siyosiy saboqlari bugun ham o‘z qiymatini yo‘qotgan emas.

Mutafakkir shoir jamiyatning insonparvarlik imkoniyatlarini oshirishning barcha yo‘llaridan foydalanishga harakat qildi, hukmdorlarni adolatga, rahm-shafqatga da‘vat etdi. Ogahiy Sayid Muhammadxon iltimosiga binoan 1857 yilda qasida yozdi.

Bas, endi raiyatga qil imdod,
Topay desang ikki jahonda murod.
Ilohe, bu qasr ichra qilyun makon,
Bu manzilni fahm etmagil jovidon.
Vafosiz durur dahr iqboli bil,
Baqosiz durur mulk ila moli bil.
Ko‘ngil qo‘ymagil mulk bunyodig‘a,
Yet, albatga, mazlumlar dodig‘a!

Qasida ko‘hna Arkda xonning arzxonasidagi marmar ustunga o‘yib yozildi. Shoir o‘z qasidasida insonparvarlik g‘oyalarini olg‘a surdi, adolatparvar, ma‘rifatparvar davlat rahbarlarini orzu qildi va xonni shunga da‘vat etdi.

Ogahiy Xiva xonligining 1813 yildan 1873 yilgacha bo‘lgan tarixini izchillik bilan boy manbalar asosida yozib qoddirgan. Ogahiyning tarixiy asarlariga akademik V. V. Bartold yuqori baho bergan: “Munis va Ogahiy tomonidan yaratilgan adabiy va tarixiy asarlar... voqealarni bayon etish va ularda keltirilgan daliliy manbalarning ko‘pligi jihatidan bizgacha yetib kelgan Qo‘qon va Buxoro xonliklari tarixi bo‘yicha bo‘lgan hamma asarlarni o‘zidan ancha orqada qoldiradi”. Ogahiyning tarixiy asarlari daliliy manbalarning boyligi va ishonchli bo‘lishi bilan ajralib turadi. Ogahiyning tarixiy asarlari qo‘shni qardosh xalqlarning tarixini o‘rganishda birinchi manba hisoblanadi. Uning tarjima asarlari Xorazm ijodkorlarini arab, fors-tojik adabiyotining noyob durdonalari bilan tanishtirdi, xalqning ma‘naviy saviyasini bir pog‘ona balandga qo‘tardi, o‘zbek adabiyoti xazinasini yangi asarlar bilan boyitdi, xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va madaniy aloqalarni mustahkamladi. Ijodkor o‘z asarlarida insoniyatni, undagi go‘zal va oliyjanob fazilatlarini ulug‘lagan, ularning aksi bo‘lgan g‘ayriinsoniy illatlarni qoralagan. Ogahiy badiiy merosi “Taviz uloshiqin” (Oshiqlar tumori) nomli devoniga jamlangan. Quyida Ogahiy “Devoni”ga

kiritilgan gʻazallarni oʻrganish orqali, ularning mavzu-mundarijasini, ularda qoʻllanilgan tazod sanʼati namunalarini yoritishga va tahlil qilishga harakat qilamiz

Ogahiyning devonidagi “Dildor mandin oʻzgaga” matlaʼli gʻazali boshdan-oyoq tazod sanʼati vositasida yaratilgan:

Vahki, aylab lutfu ehson yor mandin oʻzgaga,

Aylamas zulmu sitam izhor mandin oʻzgaga.²

Gʻazalda shoir bir nechta tazodga xos tushunchalarni qarshilantirish orqali lirik qahramon boshiga ishq savdosining naqadar azob va alamli ekanini taʼkidlaydi, oshiq dardini kuchaytirib, boʻrttirib tasvirlashga erishadi. “Man va oʻzga” shaxslari, shuningdek “aylab, aylamas” kabi harakatni anglatuvchi soʻzlar ham zid maʼnolar tashigan holda tazodlarni yuzaga keltirib turibdi.

“Qoshu koʻzung” radifli gʻazali ishqiy mavzuda bitilgan gʻazallar sirasiga kiradi. Ushbu gʻazalda lirik qahramon ijodkorning oʻzi. Bu gʻazaldan mashuqaning uzori, uzun sunbul sochlari, oshiqqa qilayotgan jabr-zulmi, qancha yoqishga urunsa ham tinmasdan jafo qilayotgani yuksak shoirona mahorat bilan taʼriflangan. Birinchi baytda “jon ber”, ikkinchi baytda “oʻlturdi” birikmalari orqali anʼanaviy tazodlarga duch kelamiz:

Shirin labingdan Ogahiy jismiga jon berkim, oni

Oʻlturdi bir imo qilib boqqach qiyo qoshu koʻzung. (67)

Ogahiyning “Netay” radifli gʻazalida ham tazodning yuqoridagi koʻrinishdagi tasviriga duch kelishimiz mumkin:

Jon labidan chu bermadi jismima, vahki qoshdin

Qatlima bir ishora yoʻq, boʻlmasa boʻlmasun, netay. (53)

Ogahiy tazodning xilma-xil koʻrinishlardan juda ustalik bilan foydalanib, inson qalbi, xohish-istaklari, muhabbat yoʻlidagi iztiroblarini gʻoyat taʼsirchan tasvirlashga erishadi. Shoirning qoʻllagan tazodlari boshqa sheʼriy sanʼatlar bilan tutashib ketgan oʻrinlarni ham kuzatish Ogahiy mahoratini yana bir karra namoyish etadi:

Yuzing hayolida bogʻi behisht boʻlur beshak,

Yoʻlungda manzil agar boʻlsa dashtu togʻ ham. (31)

yoʻzadi shoir “Sharobi shavqing ila” matlaʼli gʻazalida. Mazkur baytdagi “Agar vasling hayolida yoʻlga oʻtlanadigan boʻlsam, yoʻlingda togʻ-u dashtlarga uchraydigan boʻlsam ular menga behisht bogʻlariday koʻrinadi” degan fikrni “bogʻi behisht” va “dashtu togʻ” birikmalarining qarama-qarshi maʼnolaridan foydalangan holda juda taʼsirli qilib kitobxonga yetkazishga erishgan. Bu oʻrinda shoir qoʻllagan tazod sanʼati mubolagʻa shaklini ham olib, barkamollik kasb etgan.

² Ogahiy. 6 tomlik, 1-jild. Devon, T.: Adabiyot va sanʼat nashriyoti. 1971-yil. 46-bet. (Bundan keyingi baytlar mana shu manbadan olinadi, sahifasi davs ichida koʻrsatiladi.)

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Ogahiy oʻz lirikasida boy tarixga ega boʻlgan mumtoz sheʼriyatimiz anʼanalarini davom ettirib, gʻoyat oʻynoqi va dilbar gʻazallar bitdi. Ularda hayot goʻzalligini, insonning orzu-intilishi, muhabbati va maʼnaviy olami oʻz ifodasini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. I.A.Karimov Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008. 78-bet.
2. Ogahiy. 6 tomlik, 1-jild. Devon, T.: Adabiyot va sanʼat nashriyoti. 1971-yil.
3. Yoqubjon Isʼhoqov. Soʻz sanʼati soʻzligi. Toshkent. 65-bet.
4. “Ilmi badeʼ dar zaboni forsiy”. Toshkent. 1966-yil. 163-bet.

